

УДК: 614.849

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLAR
VAZIRLIGI GAZ VA TUTUNDAN HIMOYA XIZMATI XODIMLARINING
TAYYORGARLIGINI OSHIRISH.**

X.Dusmatov,

I.Muhammedov,

M.N.Ashirbekov

(O‘zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi)

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada yong‘in qutqaruv bo‘linmalari xodimlarini tayyorlash uchun o‘quv majmuasidan (issiq-tutunxona) foydalanish xususiyatlari muhokama qilinadi. Undan foydalanish bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazish ushbu majmuaning ijobiy tomonlarini, shuningdek, issiq-tutunxonani qo‘shimcha jihozlarisiz mashg‘ulot o‘tkazishdagi mavjud kamchiliklarni aniqlash imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: Gaz va tutundan himoya xizmati, yong‘in qutqaruv bo‘linmalari xodimlari, issiq tutunxona, labirint, nafas olish a‘zolarini yakka tartibda himoya qiluvchi vositalar.

Gaz va tutundan himoya xizmati (GTHX)da o‘qitishning turli modellarini takomillashtirish, yong‘in qutqaruv bo‘linmalari xodimlari tayyorgarligining muhim shakllaridan biridir. Issiq tutunxonadan foydalanish – har doim FVV yong‘in qutqaruv xizmati xodimlarini o‘qitishning birinchi yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlarda gaz va tutundan himoya xizmati xodimlariga ta’sir qiluvchi doimiy omillar bo‘lgan yuqori harorat va yuqori namlikda harakatlanish, no‘malum joylarda yurish, yong‘inda nafas olish uchun yaroqsiz muhitda nafas olish a‘zollarini yakka tartibda himoya qiluvchi vositalardan foydalangan holda turli to‘siqlardan oshiriladi.

Issiq tutunxona – Gaz va tutundan himoya xizmati xodimlarining maxsus va umumiy tayyorgarligi jarayonida haqiqiy yong‘in va favqulodda vaziyat bo‘lishi

mumkin bo'lgan haqiqiy jangovar vaziyat sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi. Issiq tutunxona – bu yong'indagi aniq vaziyatni yuzaga keltiruvchi va GTHX bo'linmalarini tayyorlashga hissa qo'shadigan o'quv majmuasi bo'lib, GTHX bo'limining mashg'ulotlarini o'tkazish, yong'in sodir bo'lganda maxsus ishlarni bajarish, shuningdek insonlarni qutqarish jarayonida qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda asosiy o'rin tutadi.

Issiq tutunxona orqali quyidagi samaradorlikka erishiladi:

- moddiy-texnika jihozlarining zamonaviy rivojlanish darajasi;
- gaz va tutun himoyachilarining kasbiy mahorati;
- yuqori darajada tashkil etish, zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini amalga oshirish.

GTHXni rivojlantirish zarurati quyidagilardan iborat:

- GTHX aloqalarini barcha zarur jihozlar bilan ta'minlashda;
- bo'linmalarda GTHXni takomillashtirish samaradorligini oshirishda;
- GTHX bolinmalarinining amaliy-taktik mashq va mashg'ulotlarini o'tkazishda;

Tadqiqot maqsadi: GTHX jangovar shayligini oshirish uchun, Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in qutqaruv qismlarida joylashgan issiq tutunxonalarda olib boriladigan mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- 1) Favqulodda vaziyatlar vazirligining GTHX qutqaruvchilarinig malakasini oshirish va o'qitishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish.
- 2) Bo'linmalardagi issiq tutunxonalarini zamonaviy ko'rinishga keltirish.

Natijalar va muhokama

“Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in qutqaruv bo'linmalaridagi issiq tutunxonalarni tahlil qilish bizga xodimlarni o'qitish to'liq hajmda amalga oshirilmagan degan xulosaga kelishimizga imkon berdi. Chunki mavjud ushbu issiq tutunxonalarida mashg'ulotlar o'tkazish uchun turli xil zamonaviy simulyatorlar yetarli emas. Bizning fikrimizcha, bo'linmalardagi issiq tutunxonalarda o'tkaziladigan

mashg'ulotlar zamonaviy texnologiyalardan qat'i nazar, muntazam ravishda va qo'shimcha yangiliksiz amalga oshiriladi.

Biz ba'zi bir bo'limlarning turli xil issiq tutunxonalari bilan tanishib chiqdik, natijada issiq tutunxonalarni va umuman o'quv majmuasini loyihalashda ko'plab kamchiliklarni aniqladik. Albatta ular, zamonaviy texnologiyalarning barcha talablarga javob bermaydi.

Issiq tutunxonada mashg'ulotlar o'tkazish, tezkor vaziyatlarda harakatlanish psixologik tayyorgarlikning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Mashg'ulot paytida simulyatsiya qilingan vaziyatlar xavf elementlarini, uzoq muddatli maksimal jismoniy va hissiy stressni o'z ichiga olgan holda, operativ-taktik ishning aniq sharoitlariga iloji boricha yaqinroq keladi.

Zamonaviy issiq tutunxona quyidagilardan iborat:

- labirint simulyatori, ikki darajada;
- lift shaxtalaridan odamlarni evakuatsiya qilishga taqlid qilinadigan hudud;
- tutun ishlab chiqaruvchi simulyator (xavfsiz tutun yordamida);
- ikki tomonlama aloqa tizimlari;
- video kuzatuv va kuzatuv tizimlari;
- tovush va yorug'lik effektlarini yaratish tizimlari;
- ta'minot va shamollatish tizimlari.

Simulyatsiya vositalari va simulyatorlar ro'yxati:

- qutqariladigan odamning yasama qo'g'irchog'i;
- "olov" simulyatori;
- "quvur shaxtasi" simulyatori;
- "suv ombori" simulyatori;
- "to'siq" simulyatori.

Tezkor vaziyatlarda va zich tutunda yo'nalishni tanlash, harakat va xatti-harakatlar bo'yicha mashqlarni tayyorlash uchun zamonaviy "Labirint" simulyatorini qurishni tavsiya etamiz.

U yerda tutun, cheklangan ko‘rinish va shovqin ta‘sirida murakkab labirintni yengib o‘tish vazifasi yuklangan. To‘siqlarni yengish jarayonida qutqaruvchilar tutunli muhitda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, tashqi omillar ta‘siridagi (shovqin, tutun, yorug‘lik va boshqalar) harakat paytida yuzaga keladigan qiyin va murakkab muhitda harakatlanish qobiliyatini yaxshilaydilar. Yo‘nalish uzunligi 100-150 m. Turli yo‘nalishlar bo‘yicha variantlar soni 4 ta.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, biz o‘quv majmuasida (issiq tutunxona) asosiy kamchiliklarni aniqladik va quyidagi tavsiyalarni beramiz: yangi bino va GTHX xodimlarini o‘qitish majmuasini qurish loyihasini va labirint simulyatorining yangisini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Issiq tutunxona yordamida nafas olishga yaroqsiz muhitda odamlarni qutqarish, psixofiziologik stresslarga moslashish gaz va tutun himoyachisini tayyorlashda ijobiy dinamikaga olib keladi.

Xulosa.

Mashg‘ulotlarni o‘tkazish jarayonida eng samarali vosita issiq tutunxona hisoblanadi, lekin ushbu issiq tutunxona zamonaviy uskunalar va maxsus jihozlar bilan ta‘minlanmagan. Agar muammoni kengroq ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, issiq tutunxonalarini yaxshilash, ularni zamonaviy uskunalar va maxsus jihozlar bilan ta‘minlash zarur. Shuningdek, gaz va tutundan himoya xizmati xodimlarini o‘qitish, tayyorgarligini oshirish bo‘yicha zamonaviy usullarini ishlab chiqish va takomillashtirish kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni.(2009-yil 30-sentyabr)
2. O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tuzilmalarida gaz va tutundan himoyalash xizmati qoidalari to‘g‘risidagi Nizom.
3. “Gaz va tutundan himoyachini tayyorlash” fanidan ma‘ruza matnlari to‘plami”. I.I.Muxamedov. M.M.Bekbaum, Toshkent 2014 y.

4. “Gaz va tutundan himoya xizmati”. Q.R.Berdiyev, I.I. Muxamedov. O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi. Darslik. Toshkent 2020 y.

5. Шыпилов Р.М., Харламов А.В. Favqulodda vaziyatlarda ishlaydigan qutqaruvchilarni tayyorlash va tarbiyalashning yangi usullarini qo‘llash // Fan va ta’limning zamonaviy muammolari. 2015. No4. (elektron jurnal). URL: (2019 yil 29 oktyabr).

6. Поповский С.А. Ochiq havoda va issiqlik -tutunxonada gaz va tutundan himoyachilarni tayyorlashni rejalashtirish va tashkil etish mazmuni. Uslubiy qo‘llanma Moskva, 2017. 59 b.